

BOLALARDA IMMUNITET TANQISLIGI

¹Qosimov Dilmurod, ²Usmonova Nigoraxon

¹Ilmiy rahbar: Dotsent PHD, ²Qo'qon Unversiteti Andijon filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185673>

Annotatsiya. Bolalarda immunitet tanqisligi — bu organizmning immun tizimi infeksiyalarga qarshi yetarli darajada javob bera olmaydigan holat. Ushbu kasallik birlamchi va ikkilamchi shakllarda namoyon bo'ladi. Birlamchi immunitet tanqisligi genetik buzilishlar tufayli tug'ma shaklda bo'ladi, bunda immun tizimi rivojlanmagan yoki noto'g'ri ishlaydi. Ikkilamchi immunitet tanqisligi esa atrof-muhit omillari, yomon ovqatlanish, surunkali kasalliklar yoki OIV kabi yuqumli kasalliklar tufayli orttiriladi.

Bolalarda immunitet tanqisligi ko'pincha infeksiyalarga yuqori sezuvchanlik, tez-tez kasallanish va kasallikning uzoq davom etishi bilan namoyon bo'ladi. Davolash usullari kasallik sababiga qarab farqlanadi va odatda infeksiyalarni profilaktika qilish, immunitetni tiklash va asosiy kasalliklarni davolashni o'z ichiga oladi. Vaqtida tashxis qo'yish va davolash bolalarning sog'lom rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: immunitet, OITS, OIV, Vaksinatsiya, terapiya, immunitet, Genetik omil.

Abstract. Immunodeficiency in children is a condition in which the body's immune system cannot adequately respond to infections. This disease is manifested in primary and secondary forms. Primary immunodeficiency is congenital due to genetic disorders, in which the immune system is underdeveloped or malfunctions. Secondary immunodeficiency, on the other hand, is increased by environmental factors, poor nutrition, chronic diseases, or infectious diseases such as HIV.

Immune deficiency in children is often manifested by high susceptibility to infections, frequent illness and long duration of the disease. Treatment options vary depending on the cause of the disease and usually include preventing infections, restoring immunity, and treating the underlying disease. Timely diagnosis and treatment are important for the healthy development of children.

Keywords: immunity, AIDS, HIV, Vaccination, therapy, immunity, Genetic factor.

Kirish

Immunitet tanqisligi bolalarda turli sabablarga ko'ra yuzaga keladigan muhim tibbiy holatlardan biridir. Bu holat bolalarning infeksiyalarga nisbatan zaiflashishiga olib keladi, natijada ular tez-tez kasallanishlari yoki uzoq davom etuvchi infeksiyalarni boshdan kechirishlari mumkin. Immun tizimi organizmni turli viruslar, bakteriyalar va qo'ziqorinlardan himoya qiluvchi murakkab mexanizm bo'lib, uning ishdan chiqishi yoki yetarlicha faoliyat ko'rsatmasligi turli jiddiy asoratlarga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu maqolada bolalarda immunitet tanqisligi turlari, sabablari, belgilari va davolash usullari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Immunitet tanqisligi Immunitet tanqisligi ikki asosiy turga bo'linadi: birlamchi va ikkilamchi immunitet tanqisligi. Bolalar orasida immunitet tanqisligi kasalliklari bo'yicha statistik ma'lumotlar, asosan, ikkita asosiy turdagi immunitet tanqisligi kasalliklariga tegishli bo'lib, ular: Birlamchi immunitet tanqisligi (Primary immunodeficiencies - PID): Bu turdagi kasalliklar genetik sababli paydo bo'ladi va immunitet tizimining muayyan qismi noto'g'ri ishlaydi. Global statistikaga ko'ra, PID har 100,000 chaqaloqdan taxminan 10-15 nafarida

uchraydi. Bu kasalliklarning keng tarqalgan shakllari orasida X-bog'liq agammaglobulinemiya, DiGeorge sindromi va SCID (Severe Combined Immunodeficiency) kiradi.

2. O'rganilgan (ikkilamchi) immunitet tanqisligi (Secondary immunodeficiencies - SID): O'rganilgan immunitet tanqisligi turli omillar (masalan, infeksiyalar, ovqatlanish yetishmovchiligi yoki kimyoviy davolash) natijasida paydo bo'ladi. Bolalar orasida, ayniqsa, OITS (HIV/AIDS) bilan kasallanish keng tarqalgan. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda butun dunyoda 1,7 million bola HIV bilan yashagan. Bu bolalar ko'pincha virusga homila davrida yoki tug'ilish vaqtida chalinishadi.

1. 1. Birlamchi immunitet tanqisligi Bu holat genetik buzilishlar tufayli tug'ma shaklda namoyon bo'ladi. Bu kasallikning ba'zi shakllarida immun hujayralari to'g'ri shakllanmagan yoki faoliyat ko'rsatmaydi. Bolalar odatda hayotining birinchi yillarida og'ir infeksiyalarni boshdan kechirishadi. Ushbu turdagi immunitet tanqisligi kam uchraydi, ammo klinik jihatdan juda murakkab bo'lishi mumkin.

2. 2. Ikkilamchi immunitet tanqisligi Ikkilamchi immunitet tanqisligi odatda orttirilgan shaklda bo'lib, turli omillar ta'sirida rivojlanadi. Ushbu holatlar OIV, yomon ovqatlanish, kimyoviy terapiya, dori-darmonlar, xususan, immunosupressor dorilar qabul qilinishi yoki jiddiy surunkali kasalliklar tufayli kelib chiqadi. Bolalarda immunitet tanqisligining sabablari Genetik omillar: Birlamchi immunitet tanqisligi tug'ma bo'lib, immun tizimining rivojlanishidagi genetik nuqsonlar tufayli yuzaga keladi. OIV infeksiyasi: OIV virusi immun tizimining asosiy hujayralariga zarar yetkazadi, natijada organizm infeksiyalar bilan kurasha olmay qoladi. Yomon ovqatlanish: Dastlabki bolalik yillarida oziq-ovqat yetishmasligi yoki oziq-ovqatda kerakli vitamin va minerallarning kamligi immunitet tanqisligiga olib kelishi mumkin. Dorilar: Kimyoterapiya yoki immunosupressor dorilar immun tizimini zaiflashtirishi mumkin. Surunkali kasalliklar: Ayrim surunkali kasalliklar, masalan, diabet yoki buyrak yetishmovchiligi immunitetni pasaytiradi. Belgilari Bolalarda immunitet tanqisligi bir qancha umumiy belgilarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: Tez-tez va qaytalanuvchi infeksiyalar, masalan, bronxit, sinusit, o'pka yallig'lanishi. Oddiy infeksiyalar davolanishiga qaramay uzoq davom etishi. Infeksiyalar juda og'ir kechishi va antibiotiklarga javob bermasligi. Yoshiga nisbatan sekin o'sish va rivojlanish. Odatda jiddiy bo'lmagan infeksiyalarning tez-tez kuzatilishi, masalan, quloq yoki teri infeksiyalari. Davolash usullari Immunitet tanqisligi bolalarda tashxis qo'yilganidan so'ng, davolash asosan kasallikning turiga va sababiga bog'liq. Quyidagi davolash usullari qo'llaniladi: Infeksiyalarni davolash va oldini olish: Antibiotiklar, antiviral dorilar va antifungal dorilar infeksiyalarni davolash va oldini olish uchun ishlatiladi. Immun tizimini qo'llab-quvvatlash: Ayrim hollarda immun tizimini kuchaytiruvchi davolash usullari, masalan, immunoglobulin terapiyasi yoki dori-darmonlar yordamida himoya kuchlarini oshirish mumkin. Vaksinatсия: Profilaktika chorasi sifatida vaksinatсия o'ta muhimdir, ammo immunitet tanqisligi bo'lgan bolalarda bu maxsus kuzatuv ostida amalga oshirilishi lozim. Sog'lom turmush tarzi: Sog'lom ovqatlanish, yaxshi gigiena va muntazam jismoniy faollik bolalarning umumiy salomatligini va immunitetini qo'llab-quvvatlaydi. Bolalarda immunitet tanqisligi ko'pincha infeksiyalarga yuqori sezuvchanlik, tez-tez kasallanish va kasallikning uzoq davom etishi bilan namoyon bo'ladi. Davolash usullari kasallik sababiga qarab farqlanadi va odatda infeksiyalarni profilaktika qilish, immunitetni tiklash va asosiy kasalliklarni davolashni o'z ichiga oladi. Vaqtida tashxis qo'yish va davolash bolalarning sog'lom rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Bolalarda immunitet tanqisligi erta tashxis qo'yilsa va to'g'ri davolansa, kasallikni nazorat qilish va bolalarning sog'lom rivojlanishini ta'minlash mumkin. Ayni paytda ota-onalar va sog'liqni saqlash mutaxassislari infeksiyalarni o'z vaqtida aniqlash va davolashga e'tibor qaratishlari kerak.

Shuningdek, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish va muntazam tibbiy kuzatuv immunitet tanqisligi bilan bog'liq xavflarni kamaytirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Chapel, H., & Haeney, M. (2006). *Essentials of Clinical Immunology*. Wiley-Blackwell.
2. Cunningham-Rundles, C., & Ponda, P. P. (2005). "Molecular Defects in T- and B-Cell Primary Immunodeficiency Diseases." *Nature Reviews Immunology*, 5(11), 880-892.
3. Ballou, M. (2002). "Primary Immunodeficiency Disorders: Antibody Deficiency." *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 109(4), 581-591.
4. National Institutes of Health (NIH). *Understanding Primary Immunodeficiency in Children*. Accessed on October 2023.
5. World Health Organization (WHO). *Primary Immunodeficiency Diseases*. Accessed on October 2023.
6. Notarangelo, L. D., Fischer, A., Geha, R. S., et al. (2009). "Primary Immunodeficiencies: 2009 Update." *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 124(6), 1161-1178.